

CZU: 343.36:343(094.4)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12154945>

**REFLECȚII ASUPRA PROIECTULUI DE AMENDARE A ART. 306 COD PENAL:
PORNIREA ILEGALĂ A URMĂRIII PENALE ȘI TRAGEREA CU BUNĂ-
ȘTIINȚĂ LA RĂSPUNDERE PENALĂ A UNEI PERSOANE NEVINOVATE**

Pântea Andrei

doctor în drept, conferențiar universitar,
Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, avocat
ORCID: 0000-0002-4865-421X

Pântea Serghei

master în drept, ofițer de urmărire penală,
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
ORCID: 0000-0001-8655-3770

The criminal law recognizes that the entire legal regulation is intended to protect, as a priority, the person as the supreme value of society, his rights and freedoms. Deprivation of these rights and liberties is the most severe form of coercion in our judicial system and is an exclusive prerogative of justice. Crimes „against justice” protect not only the values that result from the activity of the courts, but also the activities of the authorities that contribute to the administration of justice. Recently, an initiative to amend art. 306 of the Criminal Code was announced. We argue that the amendment complicates the legal construction offence and will impede the criminal prosecution. The application of art. 306 of the Criminal Code must not become a matter of opportunity, conjuncture and exclusively formal, but rather a matter of last resort, and later systemic amendments should be considered resulting from a deep and comprehensive analysis.

Keywords: justice, prosecution, safeguards, indictment, crime, evidence.

Codul penal recunoaște la nivel de principiu că, întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca valoare supremă a societății, drepturile și libertățile acesteia. În condițiile în care prevenției și convingerii îi revine tot mai mult un rol secundar, modelarea conduitei și conformarea la regulile de conviețuire, legile statului, revin constrângerii și mecanismelor coercitive ale puterii de stat.

Cea mai pronunțată expresie a plenitudinii drepturilor omului este libertatea individuală și siguranța persoanei, valoare consacrată la art. 5 din Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale – „Dreptul la libertate și la siguranță”. Privarea de aceste drepturi și libertăți este cea mai severă formă de constrângere în sistemul de drept al Republicii Moldova, fiind o atribuție exclusivă a justiției în sens larg.

Privarea de libertate asigură intervenția promptă pentru curmarea unei conduite pretins ilegale și evitarea unor riscuri imediate și/sau ulterioare, izolarea presupusului făptuitor, dar este și cea mai intruzivă în drepturi și libertăți, prin urmare, trebuie și este supusă prin lege unor limitări extrem de stricte, garantate de constituție și cadrul convențional internațional.

Așa cum Legea penală a Republicii Moldova are scopul, conform alin. (1) art. 2 din Codul penal, să apere, împotriva infracțiunilor, persoana, drepturile și libertățile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orânduirea constituțională, suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea și securitatea omenirii, precum și întreaga ordine de drept, aceasta recunoaște justiția ca obiect juridic generic, și îi dedică un capitol aparte în Partea Specială.

Infracțiunile prevăzute la Capitolul XIV din Codul penal, nu se referă la activitatea instanțelor judecătorești la înfăptuirea justiției doar, dar și la asigurarea sarcinilor în fața justiției pe calea garantării realizării actelor procesuale [1, p.674], ca mecanism de asigurare a monopolului statului asupra forței coercitive și a rolului pe care și-l asumă în înfăptuirea justiției care include, printre altele, segmentul de activitate ce precedă judecata (activitatea prejudiciară) [1, p. 649, 674-675].

Astfel, infracțiunile contra justiției protejează nu doar valorile ce rezultă din activitatea instanțelor judecătorești, dar și activitățile ce o preced, adică care reies din activitatea organelor ce contribuie la înfăptuirea justiției.

Importanța grupului de relații sociale și valori mai rezultă din incidența acestora tuturor celorlalte relații sociale ocrotite de legea penală, deoarece justiția garantează realizarea tuturor drepturilor, pune în funcțiune procesele din sferele de activitate umană, fie economice, sociale, culturale, politice, sau civile. Justiția este exprimarea cea mai vizibilă a monopolului forței de constrângere a statului, iar prin natura lucrurilor și istoricește, este unicul remediu recunoscut de civilizația contemporană pentru a asigura coexistența dintre persoane, cât și relația persoanei în raport cu statul.

Dintre reglementările juridico-penale cu sediul în Capitolul XIV al Părții Speciale a Codului penal, consacrat infracțiunilor contra justiției, distingem art. 306 cu denumirea marginală „*Tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate*”.

Actualmente, infracțiunea de tragere cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate este expusă într-o variantă tip și două agravante.

Varianta-tip prevăzută la alin. (1) art. 306 din Codul penal, adică tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate de cel care efectuează urmărirea penală, se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la

1150 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

În varianta agravată, lit. a) alin. (2) art. 306 din Codul penal sancționează fapta de tragere cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate de cel care efectuează urmărirea penală urmărind învinuirea de săvârșire a unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Prin infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave nu se are în vedere însemnătatea semantică a faptei, înțelesul abstract și subiectiv, dar clasificarea juridică în funcție de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunilor potrivit art. 16 din Codul penal, adică recunoscute de lege ca atare. Norma juridică sancționează punerea sub învinuire legată de săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit sau excepțional de grave în sensul expus în actul procesual concret, care include încadrarea juridică, semnele calificative, articolul, alineatul și litera articolului din Codul penal.

Varianta agravată prevăzută la lit. c) alin. (2) art. 306 din Codul penal deși sancționează „urmările grave” ca urmare prejudiciabilă, din punctul nostru de vedere, nu poate fi aplicată ca efect al Hotărârii Curții Constituționale nr. 22/2018 [2]. Aceasta constatare se datorează printre altele faptului că, hotărârea menționată urmează aplicării directe și imediate iar, la alin. (6) art. 7 din Codul de procedură penală se arată că Hotărârile Curții Constituționale privind interpretarea Constituției sau privind neconstituționalitatea unor prevederi legale sunt obligatorii pentru organele de urmărire penală, instanțele de judecată și pentru persoanele participante la procesul penal. Se are în vedere, nu doar obiectul controlului de constituționalitate propriu-zis, dar raționamentele și constatările din cuprinsul unor asemenea hotărâri.

În teoria dreptului penal s-a fundamentat accepțiunea că, obiectul juridic special al componenței de infracțiune prevăzută la art. 306 din Codul penal îl constituie relațiile sociale cu privire la contribuirea la desfășurarea în bune condiții a justiției penale, prin evitarea represiunii contra unor persoane nevinovate [1, p. 682].

Victima infracțiunii prevăzute la art. 306 din Codul penal este persoana nevinovată însă, noțiunea de victimă în sensul dreptului material este diferit de cadrul procesului penal [3, p. 47-48]. În sens material, victima face parte din sistemul de referință al obiectului infracțiunii, iar dauna adusă victimei -

urmării prejudiciabile ca semn al laturii obiective. Prezența victimei nu este un element obligatoriu al componenței de infrațiune și nu este o excepție pentru diferite grupuri de valori, inclusiv infrațiunile contra justiției [4] iar, participarea victimei nu este obligatorie în sens procesual penal. Nu se poate pune semnul de egalitate nici dintre „victima” infrațiunii de la art. 306 din Codul penal și persoana în privința căreia s-a adoptat oricare altă hotărâre, decât sentința de condamnare. Nu se exclude nici că însuși făptuitorul să fie victima unei alte infrațiuni, cum ar fi amestecul în înlăptuirea justiției, tragerea ilegală cu bună-știință la răspundere penală, încălcarea inviolabilității vieții private, etc., circumstanțe care vor influența după caz la individualizarea pedepsei, răspunderii sau caracterului faptei.

Infrațiunile prevăzute la art. 306 alin. (1), și lit. a) alin. (2) art. 306 din Codul penal sunt infrațiuni formale și se consideră consumate din momentul săvârșirii acțiunii prejudiciabile.

Vinovăția se exprimă prin intenție directă și implică o condiție suplimentară, anume certitudinea exprimată prin „bună-știință” că tragerea la răspundere este apriori ilegală.

Rezumând cele expuse de autorul Stati V. în legătură cu altă componență de infrațiune din același grup [5], opinie pe care o susține, manifestarea bunei științe o confirmă nu doar interpretarea sau aplicarea neuniformă intenționată a legislației în spețe similare, dar care se confirmă și prin dorința făptuitorului de a vătăma o persoană (adică de a-i cauza un prejudiciu moral, fizic sau material). Autorul se referă atât la persoana vizată direct de hotărârea contrară legii, defavorabilă acesteia, dar și la o altă persoană în ipoteza în care hotărârea contrară legii este favorabilă celui vizat direct în respectivul act procedural.

Apreciem critic aserțiunea precum că, rezolvarea dilemei conținutului noțiunii de tragere la răspundere penală trebuie elucidată numai în prevederile legii penale [6, p.25], deoarece nu trebuie ignorată caracterul determinant al anumitor condiții procesuale asupra efectelor de drept material sau vice-versa [7, p. 629-643]. Astfel, susținem că este corectă acea orientare teoretică [1, p. 736] și jurisprudențială care recunoaște că, fapta de tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate se consideră consumată din momentul emiterii ordonanței de punere sub învinuire a persoanei, chiar dacă terminologia juridică este neuniformă, adică pe de o parte este sintagma de „tragerea la răspundere” din Codul penal, și pe de alta, echivalentul procesual penal – „punerea sub învinuire”. În aspect comparat, legislația României este lipsită de echivoc, deoarece art. 309 din Codul de procedură penală al României și art. 283 din Codul penal al României, folosește aceeași sintagmă - „punere în

mișcare a acțiunii penale”. Calității de învinuit îi mai revine și incidența măsurilor preventive sub forma arestării la domiciliu și arestării preventive, care pot fi aplicate numai față de persoane cărora le-a fost recunoscută calitatea, potrivit art. 175 alin. (4) din Codul de procedură penală.

Prin sintagma „cel care efectuează urmărirea penală” se are în vedere acel procuror care exercită personal sau conduce urmărirea penală, nu și ofițerul de urmărire penală, consultantul procurorului, ofițerul de investigații, reprezentanții organelor de constatare, angajații și specialiștii din secretariate care acordă asistență. La art. 52 din Codul de procedură penală se arată că, procurorul în cadrul urmăririi penale, dispune exercitarea nemijlocită a urmăririi penale, revenindu-i atribuțiile organului de urmărire penală sau exercită în virtutea legii aceste prerogative în anumite cazuri, fie conduce personal urmărirea penală și controlează legalitatea acțiunilor procesuale efectuate de organul de urmărire penală. Nu influențează calificarea dacă, înaintarea acuzării se îndeplinește de același procuror care a adoptat hotărârea sau un altul însă, aceste circumstanțe pot contribui la constatarea vinovăției și individualizarea pedepsei. Ceilalți subiecți pot fi atrași la răspundere atât pentru participare complexă, cât și pentru infrațiuni imputabile lor precum ar fi reținerea ilegală, abuzul de serviciu, traficul de influență, etc.

De menționat că, în cauzele complicate și de mari proporții, urmărirea penală se poate efectua de către un grup de ofițeri de urmărire penală sub conducerea unui procuror, sau de către un grup de ofițeri de urmărire penală și procurori, condus de un procuror. Diviziunea sarcinilor nu totdeauna se poate formaliza prin indicații scrise, delegații, ordonanțe, dispoziții, ci să urmeze unui proces firesc și natural de interacțiune dintre membrii grupului. Prin urmare, actele cu caracter decizional trebuie interpretate și coroborate cu alte probe care să confirme cunoașterea esenței procesului penal, cu respectarea principiilor legalității, caracterului personal al răspunderii penale, altor principii legale și dreptului la apărare.

Suntem de părerea că, nu influențează la calificare săvârșirea de acțiuni anterioare sau ulterioare adoptării hotărârii de punere sub învinuire. Adoptarea de acte procesuale referitor la începerea urmăririi penale, fixarea termenului, formularea indicațiilor, efectuarea acțiunilor de urmărire penală, dispunerea soluțiilor intermediare sau finale în parte, etc., pot fi luate în considerație la constatarea vinovăției și individualizarea pedepsei. Nu se exclude că tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate să fie însoțită de aplicarea unor restricții și limitări în exercitarea de către învinuit sau inculpat a unei activități, sub forma măsurilor preventive

privative sau neprivative de libertate, măsurilor asiguratorii însă, care nu influențează la calificare, dar la constatarea vinovăției și individualizarea pedepsei.

Infrațiunea prevăzută la art. 306 din Codul penal poate să formeze concurs real sau ideal, cu alte infracțiuni, inclusiv contra justiției, cum ar fi art. 303 (amestecul în înfăptuirea justiției), art. 308 din Codul penal (reținerea sau arestarea ilegală), art. 310 din Codul penal (falsificarea probelor). În acest sens, autorii Brînza S. și Stati V. [1, p. 692] arată că, dacă probele sunt falsificate, fapta poate constitui premisa pentru emiterea unor hotărâri judecătorești ilegale și neîntemeiate ori, la fel cum falsificarea probelor aduce prejudicii autorității puterii judecătorești, aceasta poate contribui la săvârșirea altor infracțiuni contra justiției.

Potrivit regulilor calificării infracțiunilor în cazul concurenței dintre norme generale și speciale de la art. 116 din Codul penal, precum și Hotărârea Curții Supreme de Justiție nr. 7/2017 [8], fapta de tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate nu poate forma concursul ideal cu infracțiunea prevăzută la art. 328 din Codul penal însă, poate forma concurs real dacă făptuitorul săvârșește și acțiuni prejudiciabile care depășesc limitele drepturilor și atribuțiilor acordate de lege, nelegate de tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate, care au rezultat în daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice.

În modalitatea emiterii ordonanței de punere sub învinuire însoțită de reținere ilegală cu bună știință, făptuitorul va fi pasibil de răspundere pentru concurs de infracțiuni potrivit art. 306 și 308 din Codul penal. Același lucru este valabil în cazul în care reținerea ilegală cu bună știință precedă tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate.

Pentru cazurile ce nu constituie favorizare sau complicitate la infracțiune, unde faptul infracțiunii există, adoptarea de către procuror intenționat a ordonanței de punere sub învinuire indicând o identitate inexistentă, din alte interese personale nepatrimoniale (ex. sporirea randamentului statistic; evitarea unei sancțiuni disciplinare; tănuirea omisiunilor sau erorilor; etc.) va atrage răspunderea conform art. 332 alin. (2) lit. b) din Codul penal.

Fiind elucidate particularitățile principale ale componenței de infracțiune și trecută în revistă importanța acestei componențe de infracțiune atragem atenția că „tradiția” modificării conjuncturale și trunchiate a cadrului normativ continuă, iar unul dintre proiecte înglobează modificări la art. 306 din Codul penal.

Conform proiectului Ministerului Justiției [9] nr. 658 (în procedură de promovare), înregistrat la Cancelaria de stat a Republicii Moldova [10] cu nr. 533/MJ/2022, cu denumirea generică *privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și Codului contravențional)*, autorul a propus expunerea art. 306 din Codul penal în următoarea redacție:

„[...] 91. Articolul 306 va avea următorul cuprins:

Articolul 306. Pornirea ilegală a urmăririi penale și tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate

(1) Pornirea urmăririi penale în lipsa unor fapte și/sau informații bazate pe date reale rezultate din surse și mijloace procesuale privind comiterea, tentativa sau pregătirea unei infracțiuni și care nu justifică o bănuială rezonabilă și tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(2) Aceeași acțiune:

a) urmărind învinuirea de săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave;

b) soldată cu condamnarea persoanei,

se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.”

De la început observăm că, autorul nu justifică și nu menționează *expressis verbis* intenția de amendare a art. 306 din Codul penal, deși modifică esențial conținutul normei și agravează considerabil răspunderea penală. Unele autorități și organizații consultate care au expus opinii cu privire la abrogarea articolului art. 307 din Codul penal, adică „Pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii”, *grosso modo* corespondentul art. 306 pentru subiectul cu calitate specială de judecător, fie nu s-au referit la art. 306, fie avizează pozitiv proiectul integral expres sau prin lipsă de obiecții.

Cu unele rezerve, considerăm că, Hotărârea Curții Constituționale nr. 12/2017 [11] care indică la și argumentează aspecte fundamentale cu referire la modul de interpretare a legii în procesul de înfăptuire a justiției, conduită judiciară, imparțialitate, discreție și aprecierea faptelor, etc., pare valabilă și pentru organele de urmărire penală și procurori.

În acest sens reamintim că, art. 1 alin. (1) din Codul de procedură penală definește procesul penal ca activitate a *organelor de urmărire penală și a instanțelor judecătorești* (n.a.) cu participarea părților în proces și a altor persoane, și se consideră început din momentul sesizării sau autosesizării organului competent despre pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni. Legea instituie la alin. (3) art. 1 din Codul de procedură penală obligația organelor de urmărire penală și instanțele judecătorești în cursul procesului să activeze în așa mod încât nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată și ca nici o persoană să nu fie supusă în mod arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrângere ori să nu fie victima încălcării altor drepturi fundamentale. La alin. (3) art. 51 din Codul de procedură penală se arată că, la exercitarea atribuțiilor sale în procesul penal, procurorul este independent și se supune numai legii, execută de asemenea, indicațiile scrise ale procurorului ierarhic superior privind înlăturarea încălcărilor de lege și omisiunilor admise la efectuarea și/sau la conducerea urmăririi penale. Conform alin. (4) art. 57 din Codul de procedură penală, în exercitarea atribuțiilor procesuale, ofițerul de urmărire penală decide, în mod independent, cu privire la *orientarea urmăririi penale și efectuarea acțiunilor de urmărire penală* (n.a.), cu excepția cazurilor când legea prevede încuviințarea, autorizarea sau confirmarea acestora de către procuror ori, după caz, de către judecătorul de instrucție. Ofițerul de urmărire penală se supune prevederilor Codului de procedură penală și indicațiilor scrise ale procurorului și ale conducătorului organului de urmărire penală, iar orice imixtiune în activitatea ofițerului de urmărire penală este interzisă. În acord cu prevederile art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală, conducătorul organului de urmărire penală nu are dreptul să dea ofițerului de urmărire penală indicații privind efectuarea acțiunilor procesuale, privind deciziile pe caz sau să se implice într-un alt mod în desfășurarea urmăririi penale. În continuare, art. 252 din Codul de procedură penală arată că, urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor necesare cu privire la *existența infracțiunii* (n.a.), la identificarea făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condițiile legii și pentru a se stabili răspunderea acestuia. Potrivit art. 254 din Codul de procedură penală, organul de urmărire penală este obligat să ia toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei pentru stabilirea adevărului. Conform art. 101 din Codul de procedură penală, reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în

ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Cu toate că, în general se justifică o intervenție, redacția propusă se caracterizează prin imperfecțiune, contravine standardelor de claritate, precizie și previzibilitate, complică construcția juridică, și condiționează obligația de a acționa de finalitatea investigațiilor. A condiționa obligația de a acționa și limitele discreției judiciare, care și așa se prezintă prin expunere și nu se supune unui curs al acțiunii previzibil, ar însemna interzicerea activității de urmărire penală, motiv din care intervenția pare a fi disproporționată și defectuoasă. Reticența la de a acționa se mai poate datora consecințelor ce pot surveni în raport cu finalitatea unei cauze, termenii înguști și condițiile stabilite la art. 63 (bănuitul) din legea de procedură. Dilema termenilor de prescripție de la art. 60 din Codul penal se adâncește prin termenii la efectuarea actelor procesului penal. Deși nu considerăm necesară o intervenție în sensul excluderii calității de bănuț, majorarea/micșorarea termenilor, semnalăm că modificarea poate determina consecințe negative în activitatea de urmărire penală, în detrimentul scopului procesului penal.

Pare contradictorie și incoerentă intervenția autorului prin introducerea variantei agravate a răspunderii - „soldată cu condamnarea persoanei”, de altfel nesuștinută pentru art. 307 din Codul penal din același proiect, adică pentru „emiterea cu bună-știință de către judecător a unui act de dispoziție, act procesual, sau act procedural cu încălcarea normelor legale imperative, în beneficiul sau detrimentul unei persoane”, ceea arată lipsa unei analize profunde și sistemice.

Din analiza proiectului mai deducem că se presupune o incriminare calitativ nouă, anume - pornirea urmăririi penale în lipsa unor fapte și/sau informații bazate pe date reale rezultate din surse și mijloace procesuale privind comiterea, tentativa sau pregătirea unei infrațiuni și care nu justifică o bănuială rezonabilă și tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate; cu (sau fără) învinuirea de săvârșirea unei infrațiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave; soldată (sau nu) printr-o condamnare. Cu alte cuvinte, autorul propune sancționarea urmăririi penale fără o bănuială rezonabilă (care este o instituție de natură exclusiv procesual penală, n.a.) care să rezulte neapărat și necesar în punerea sub învinuire, și care ar trebui să finalizeze într-o condamnare, definitivă, executorie și irevocabilă (sau nu).

În modalitatea-tip acțiunea prejudiciabilă ar presupune o incriminare a faptelor ce constituie o prerogativă procesuală și care ar trebui să se exprime în două acte procesuale cumulative. În modalitățile agravate, faptele de la varianta-tip ar trebui neapărat să întrunească nu doar convingerea făptuitorului că

persoană în privința căreia a dispus începerea urmăririi penale este nevinovată și că urmărește cu bună-știință de a o pune sub învinuire, dar prin insistență, persuasiune, să persevereze în funcția de acuzator de stat, în comiterea infrațiunii pentru a obține o condamnare, cu sau fără a-i agrava răspunderea printr-o încadrare juridică ce ar putea și/sau va atrage neapărat o pedeapsă mai aspră. Deși, teoria dreptului penal recunoaște că, în raport cu urmărirea prejudiciabile prevăzute la lit. c) alin. (2) art. 306 din Codul penal, făptuitorul ar trebui să manifeste imprudență [1, p. 739], nu considerăm că această agravantă ar putea în noua redacție să îmbrace altă formă a vinovăției decât intenția. Făptuitorul nu va urmări doar înfrângerea rezistenței victimei, dar obținerea unei hotărâri judecătorești și represiunea nedreaptă, prelungită, cu toate efectele unei condamnări penale.

Observăm de asemenea că, intervenția limitează acțiunea prezumțiilor. În *Salabiaku c. Franței* [12] Curtea Europeană a menționat că, prezumțiile de fapt sau de drept funcționează în fiecare sistem juridic, și convenția nu interzice astfel de prezumții în principiu, cu toate că impune statelor contractante să rămână în anumite limite în această privință în ceea ce privește dreptul penal și le cere să limiteze rezonabil, să ia în considerare importanța a ceea ce este în joc și să mențină drepturile la apărare. În *Lavrechov c. Cehiei*, Curtea Europeană menționează că, achitarea reclamantului nu înseamnă în sine că urmărirea sa a fost ilegală sau viciată în alt mod. Curtea arată că, sunt necesare standarde diferite de probă pentru ca o persoană să fie condamnată (de obicei descrisă ca dovadă dincolo de orice dubiu rezonabil) și pentru ca o persoană să fie urmărită penal (de obicei descrisă ca suspiciune/bănuială rezonabilă că persoana respectivă a comis o infrațiune). Prin urmare, pot exista cazuri de bănuială rezonabilă care într-un proces să nu ducă la o condamnare dincolo de orice îndoială rezonabilă [13].

Așadar, în condițiile în care, și actualmente art. 306 din Codul penal trebuie aplicat cu precauție și diligență sporită, cel puțin în condiții similare cu art. 307 din Codul penal, amendamentul propus nu doar ridică problemele menționate, dar creează impedimente pentru urmărirea penală și tragerea la răspundere penală a făptuitorilor.

Opinăm că, modificările propuse și așa se află în sistemul de referință al probatoriului în procesul penal, și nu ar trebui instituite ca elemente calificative în norma de drept material, dar luate în considerație la demonstrarea vinovăției și individualizarea pedepsei.

Este adevărat că, faptele sancționate de art. 306 din Codul penal sunt complexe, pot avea întindere în timp, privesc subiecți speciali cu un anumit

nivel de pregătire, experiență, care dispun de instrumente, timp și prerogative aproape nelimitate aferente funcției, pot opune rezistență la investigarea unor astfel de infracțiuni (nimicirea, alterarea sau sustragerea de înscrisuri; acces la resurse informatice sau materiale; alterarea sau sustragerea de corpuri delictive, etc.); crearea de probe artificiale; etc., iar finalitatea proceselor pot fi influențate de circumstanțe subiective și obiective, cum ar fi corporativismul, pregătirea investigatorului, decesul sau alterarea memoriei martorilor, pierderea și alterarea proprietăților utile ale probelor materiale, etc., însă în funcție de circumstanțe, trebuie puse în funcțiune mijloacele cele mai eficiente.

Nivelul disproportionat al sancțiunilor este o altă deficiență, fiind aparent selectate aleatoriu ori, nu ține cont de locul acestei infracțiuni în sistemul pedepselor penale, procedeu care ar impune dimpotrivă o evaluare sistemică. Rămâne o întrebare deschisă de ce se propune acest prag valoric al pedepsei în condițiile în care, punerea în mișcare a acțiunii penale în privința unei persoane știind că este nevinovată de la art. 283 din Codul penal al României, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, ceea ce este jumătate din ce se propune a fi aprobat. Nu afirmăm că nu susținem o agravare a pedepsei în general, dar modificarea trebuie evaluată în sistem, ocazie cu care amintim despre Legea nr. 277/2008 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova și raționamentele acelei intervenții sistemice, lucru cunoscut de autor reieșind din nota informativă la proiect. Poate, pentru anumite modalități, ar fi mai eficient perfecționarea sistemului alternativ de răspundere, care ar impune modificarea Legii nr. 1545/1998 *privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești*, și instituirea unui nou mecanism civil, dar cu garanții veritabile precum este „imunitatea calificată” [14]. După cum am observat și în studiile anterioare, „privarea de drepturi sub autoritatea legii” în Statele Unite ale Americii implică acuzații penale în mai puțin de 1% dintre cazuri [14, p. 30].

Suntem de opinie că redacția propusă va urmări soarta neaplicării, ori sunt prea multe condițiile și variabilele care urmează a fi luate în vedere. O astfel de intervenție în cele din urmă va impune mai degrabă angajarea unei forme de răspundere obiectivă, formală, în detrimentul răspunderii subiective.

Considerăm necesară păstrarea pentru moment a redacției actuale a art. 306 din Codul penal până la un studiu mai avansat și o intervenție sistemică, și înlocuirea agravantei „urmărilor grave” prin: în interesele unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; în privința a două sau mai multe persoane.

În concluzie, aplicarea art. 306 din Codul penal nici acum, nici ulterior nu ar trebui să devină o chestiune de oportunitate, de conjunctură și exclusiv formală, ori Curtea Constituțională în Hotărârea nr. 22/2017 arată că, din perspectiva principiului *ultima ratio* în materie de legiferare penală, nu este suficient să se constate că faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, dar această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de intensitate și gravitate, care să justifice sancțiunea penală, iar art. 306 din Codul penal nu se caracterizează nici la moment prin perfecțiune, dar mai cu seamă în sensul propunerii anunțate. Statul de drept nu presupune doar legi, ocazie cu care reamintim dictonul latin atribuit lui Tacitus – *Corruptissima re publica plurimae leges*, sau „Statul cel mai corupt are cele mai multe legi”, dar calitatea oamenilor și a legilor este determinantă pentru edificarea unui stat de drept.

Referințe:

1. BRÎNZĂ, S., STATI, V., Drept penal. Partea Specială, Vol. II Chișinău: Tipografia centrală, 2011, p.1324
2. Hotărârea Curții Constituționale nr. 22/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal (excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave), disponibil: const.court.md
3. PRODAN, S., Elementele constitutive obiective ale infrațiunii prevăzute la art. 306 Cod penal al Republicii Moldova. În: Revista Națională de Drept, nr. 12, 2015, p. 45-48
4. MASCOLO, J., Crimes against justice, Findlaw, 2023 [Accesat 12.10.23] Disponibil: findlaw.com
5. STATI, V., Reflecții pe marginea hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 12/2017 privind excepția de neconstituționalitate a art. 307 din Codul penal (răspunderea penală a judecătorilor) [Accesat la 01.11.23] Disponibil: juridicemoldova.md
6. GLADCHI, Gh., GLAVAN, B., Noțiunea și conținutul răspunderii penale. În: Revista Națională de Drept, nr. 1, 2010, p. 19-27
7. PÂNTEA, S., Reflecții asupra unor instituții de drept procesual penal: extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice a faptei. În: Conferința Realități și perspective ale învățământului juridic național, 2019, Chișinău: CEP USM, p.629-643
8. Hotărârea Curții Supreme de Justiție nr. 7/2017 cu privire la aplicarea legislației, referitoare la răspunderea penală pentru abuzul de putere sau abuzul de serviciu, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu,

- precum și neglijența în serviciu. [Accesat 12.10.23] Disponibil: https://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=216
9. Proiectul de Lege cu nr. de ordine 658, Ministerul Justiției, [Accesat 12.10.23] Disponibil: justice.gov.md/ro/content/proiectul-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-modificarea-codului-penal-si
 10. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și contravențional) nr. 533/MJ/2022, Cancelaria de stat. [Accesat 12.10.23] Disponibil: cancelaria.gov.md/ro/content/privind-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-modificarea
 11. Hotărârea nr. 12 din 28.03.2017 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 307 din Codul penal (răspunderea penală a judecătorilor). Disponibil: const.court.md
 12. Hotărârea CtEDO în cauza Salabiaku c. Franței, nr. 10519/83, 07.10.1988 [Accesat la 02.11.2023]. Disponibil: www.hudoc.echr.coe.int
 13. Hotărârea CtEDO în cauza Lavrechov c. Cehiei. nr. 57404/08, 20/09/2013. [Accesat la 02.11.2023]. Disponibil: www.hudoc.echr.coe.int
 14. PÂNTEA, A., PÂNTEA, S., Rezonabilitatea obiectivă și imunitatea calificată. Analiză de drept comparat. În: *Vector European*, 2021, nr. 1, p. 28-37; și PÂNTEA, A., PÂNTEA, S., Aspecte juridice privind uzul de forță și standardul de rezonabilitate. În: *Vector European*, 2020, nr. 2, p. 22-31.

